

HOSILA TUSHUNCHASIGA OLIB KELADIGAN MASALALAR.

Alimova Rayhon Abdug'afforovna

Termiz davlat universiteti

Axborot texnologiyalari fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hosilani tadbiiq qilib yechiladigan geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli masalalarga misollar keltirildi. Hosila tushunchasining ta'rifi tushuntirildi. Matematika, tabiatshunoslik va texnikaning ko'pgina masalalari bu tushunchaga keltirilishi haqida bayon etildi. Bir nechta masalalarning python dasturlash tilidagi tahlili keltirildi.

Kalit so'zlar: Hosila, hosilaning geometrik ma'nosi, hosilaning mexanik ma'nosi, hosilaning iqtisodiy ma'nosi, python.

Berilgan $y = f(x)$ funksiyaning Δf orttiriasining Δx argument orttiriasiga nisbati $\Delta x \rightarrow 0$ bo'lganda chekli limitga ega bo'lsa, bu limit qiymati funksiyaning x_0 nuqtadagi **hosilasi** deb ataladi. Berilgan $y = f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi $f'(x_0)$ yoki $y'(x_0)$ kabi belgilanadi va ta'rifga asosan,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

tenglik orqali aniqlanadi.

$y=f(x)$ funksiya orqali berilgan L chiziqning $M_0(x_0, y_0) = M_0(x_0, \varphi(x_0))$ nuqtasiga o'tkazilgan l_0 urinmaning k burchak koeffitsientini ifodalovchi $k_0 =$

$$\lim_{M_1 \rightarrow M_0} k = \lim_{M_1 \rightarrow M_0} tga = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \text{ formuladan}$$

$k = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = f'(x_0)$ natijaga kelamiz. Demak, $y=f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi uning grafigining $M_0(x_0, y_0) = M_0(x_0, f(x_0))$ nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsientini ifodalaydi va bu **hosilaning geometrik ma'nosini** bildiradi. Bundan $y=f(x)$ funksiya grafigining $M_0(x_0, y_0) = M_0(x_0, f(x_0))$ nuqtasiga o'tkazilgan urinma tenglamasi

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0) \text{ yoki } y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$

ko'rinishda bo'lishligiga kelamiz.

Hosilaning geometrik ma'nosiga taalluqli bo'lgan quyidagi misolni ko'rib chiqamiz.

Misol. $y=x^2$ egri chiziqda tangensning $M(-1, 1)$ nuqtada qiyaligini toping. Yechish.

$(x^2)'=2x$ misolimizda $x_0=-1$ va bundan quyidagiga kelamiz: $tga=y'(x_0)=2x_0=-2$.

Demak, $y=x^2$ egri chiziqda tangensning $M(-1, 1)$ nuqtada qiyaligining qiymati -2 ga teng ekan.

Python dasturlash tilidagi tahlilini qilamiz ($M(x_0, y_0)$ bo'lgandagi hol uchun).

```
x = float(input("x0 koordinataning qiymatini kiriting = "))
```

```
y = x**2
```

```
grad_y = 2*x
```

```
# grad_y = y'(x) = tga
```

```
print("Tangens          qiyaligining          qiymati
```

```
quyidagicha=",grad_y).
```

Natija:

```
x0 koordinataning qiymatini kiriting = -1
Tangens qiyaligining qiymati quyidagicha = -2.0
```

Harakat tenglamasi $s=s(t)$ funksiya bilan ifodalanadigan notekis harakatda t_0

momentdagi tezlik uchun topilgan $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t}$ formuladan quyidagi

formulani hosil qilamiz:

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = s'(x_0)$$

Demak, $y=f(x)$ funksiyaning hosilasi uning o'zgarish tezligini ifodalaydi va bu **hosilaning mexanik ma'nosini** bildiradi.

Misol. Moddiy nuqta $s(t) = \frac{t^3}{2} - 2t^2 + 40t + 14$ qonuniyat bilan harakatlanayapti: t_0 vaqtdagi tezligini toping.

Pythondagi dasturi quyidagicha:

```
t = int(input("t0 ni kiriting= "))
s = (t**3)/2 - 2*t**2 + 40*t + 14
# v = s'
v = (3*t**2)/2 - 4*t + 40
print("Jismning t0 vaqtdagi tezligi= ", v)
```

Natija:

```
t0 ni kiriting= 2
Jismning t0 vaqtdagi tezligi= 38.0
```

Mehnat unumdorligi to'g'risidagi masalaning yechimi sifatida olingan

$$z(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} z(\Delta t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta t} \text{ formulani}$$

$$z(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta t} = u'(t_0)$$

ko'rinishda yozish mumkin. Demak, $y = f(x)$ funksiya x vaqtgacha ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini ifodalasa, uning hosilasi $f'(x)$ shu x vaqtdagi mehnat unumdorligini ifodalaydi va u **hosilaning iqtisodiy ma'nosini** ifodalaydi. Hosilaning iqtisodiy ma'nosini tavsiflovchi quyidagi misolni tahlilini ko'rib chiqamiz: Misol. t vaqtdagi ishlab chiqarish hajmi $Q = 100t - \frac{1}{30}t^3$ formula yordamida bog'langan bo'lsin. t ning ixtiyoriy qiymatida ham mehnat unumdorligini hisoblovchi dastur tuzing.

Pythondagi dasturi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

```
t = int(input("t vaqtning ixtiyoriy qiymatini kiriting = "))
q = 100*t - (1/30)*t**3
# u = q'(t) = mehnat unumdorligi
u = 100 - (1/30)*3*t**2
```

print(" Mehnat unumdorligi t vaqtdagi qiymati quyidagicha = " , u).

Natija: Bunda t ga ixtiyoriy qiymat berib mehnat unumdorligini topish mumkin.

```
t vaqtning ixtiyoriy qiymatini kiriting = 1
Mehnat unumdorligi t vaqtdagi qiymati quyidagicha = 99.9
```

Hosila tushunchasiga olib keladigan masalalar jumlasiga qattiq jismning to‘g‘ri chiziqli harakatini, yuqoriga vertikal holda otilgan jismning harakatini yoki dvigatel silindridagi porshen harakatini tekshirish kabi masalalarni kiritish mumkin. Bunday harakatlarni tekshirganda jismning konkret o‘lchamlarini va shaklini e‘tiborga olmay, uni harakat qiluvchi moddiy nuqta shaklida tasavvur qilamiz.

Funksiya hosilasi yordamida funksiyaning monotonligini aniqlash mumkin,

Teorema: Aytaylik, $f(x)$ funksiya $(a; b)$ intervalda aniqlangan va differensiallanuvchi bo‘lsin. Bu funksiya $(a; b)$ intervalda kamaymaydigan (o‘smaydigan) bo‘lishi uchun $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$) tengsizlikning o‘rinli bo‘lishi zarur va yetarli.

Misol. Ushbu $f(x) = 2x^2 - \ln x$ funksiyaning monotonlik intervallarini toping.

Yechish. Funksiya $(0; +\infty)$ intervalda aniqlangan va hosilasi $f'(x) = 4x - \frac{1}{x}$ ga teng. Yuqoridagi yetarli shartga ko‘ra, agar $4x - \frac{1}{x} > 0$ bo‘lsa, ya‘ni $x > \frac{1}{2}$ bo‘lsa o‘suvchi, agar $4x - \frac{1}{x} < 0$ bo‘lsa, ya‘ni $x < \frac{1}{2}$ bo‘lsa kamayuvchi bo‘ladi. Shunday qilib, funksiya $(0; \frac{1}{2})$ intervalda kamayuvchi, $(\frac{1}{2}; +\infty)$ intervalda o‘suvchi bo‘ladi.

Taqribiy hisoblashlarda ham hosilani qo‘llaymiz.

$y=f(x)$ funksiya x_0 nuqtada chekli $f'(x)$ hosilaga ega bo‘lsin. x_0 absissali

nuqtada $y=f(x)$ funksiya grafigiga o'tkazilgan urinma tenglamasi $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$ kabi yozilishini bilamiz. x_0 nuqta yaqinida $y=f(x)$ funksiya grafigini urinmaning mos kesmasi bilan almashtirsa bo'ladi (1-rasmga qarang):

1-rasm.

$x-x_0$ orttirmani Δx deb belgilasak, (ya'ni $x=x_0+\Delta x$ deb olsak) quyidagi taqribiy munosabatga ega bo'lamiz:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \text{ yoki}$$

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

bu taqribiy formula *kichik orttirmalar formulasi* deb nomlanadi. Endi bunga doir misol ko'ramiz. Misol. $f(x) = x^7 - 2x^6 + 3x^2 - x + 3$ funksiyaning $x=2,01$ nuqtadagi qiymatini taqribiy hisoblang.

Yechilishi: $x=2,01$ nuqtaga yaqin bo'lgan $x_0 = 2$ nuqtani olsak, bu nuqtada $f(x)$ funksiya qiymati osonlikcha topiladi: $f(x_0) = f(2) = 13$.

Bu funksiyaning hosilasini topamiz:

$f'(x) = 7x^6 - 12x^5 + 6x - 1$. U holda $f'(x_0) = f'(2) = 75$, $\Delta x = x - x_0 = 2,01 - 2 = 0,01$ bo'ladi. Demak, yuqorida keltirilgan kichik orttirmalar formulasiga ko'ra $f(2,01) = f(2 + 0,01) \approx 13 + 75 \cdot 0,01 = 13,75$.

Misol. Ushbu $y = x^3 + 3x$ funksiya grafigining $M_0(1; 4)$ nuqtasiga o'tkazilgan urinma va normal tenglamalarini toping. Yechilishi. Urinma to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentini topish uchun avvalo berilgan funksiyaning hosilasini topamiz: $y' = 3x^2 + 3$. Bu hosilaning $x = 1$ nuqtadagi qiymati urinma

to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentini ifodalaydi, ya'ni $f'(1) = 3 \cdot 1 + 3 = 6$. Shunday qilib, $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ va $y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$ formulalarga asosan, urinma va normal chiziq tenglamalari, mos ravishda, quyidagi ko'rinishlarda bo'ladi. $y - 4 = 6(x - 1)$ yoki $y = 6x - 2$; $y - 4 = -\frac{1}{6}(x - 1)$ yoki $y = -\frac{1}{6}x + 4\frac{1}{6}$.

Misol. Moddiy nuqta $s(t) = \frac{2}{5}t^5 + \frac{1}{3}t^3 - 2t + 4$ qonun bo'yicha to'g'ri chiziq bo'ylab harakat qiladi. t ning ixtiyoriy butun qiymatida ham jismning tezligini hisoblab beruvchi dastur tuzing.

Pythondagi dasturi:

```
t = int(input(" t ning qiymatini kiriting = "))
s = 2/5(t**5) + 1/3(t**3) - 2*t + 4
# v = s'
v = (2/5)*5*t**4 + (1/3)*3*t**2 - 2
print(" Jismning tezligi = ", v)
```

Natijasi:

```
t ning qiymatini kiriting = 2
Jismning tezligi = 34.0
```

Misol. $M_o(4; 2)$ nuqtada $f(x) = \sqrt{x}$ funksiyaga o'tkazilgan urinma tenglamasini tuzing. Yechish. $f(x_0) = \sqrt{4} = 2$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$. Demak, urinma tenglamasi: $y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$.

Misol. $y = 4x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}x^{-2}$ funksiya hosilasining qiymatini x ning ixtiyoriy qiymatlarida hisoblovchi dasturini tuzing. Pythondagi **dasturini** va natijasini ko'rsatamiz:

```
x = float(input("x ning ixtiyoriy qiymatini kiriting = "))
y = 4*x**(3/2) + (1/2)*x**(-2)
# w = y'
w = 4*(3/2)*x**(1/2) + (1/2)*(-2)*x**(-3)
print("Funksiya hosilasining qiymati = ", w)
```

```
x ning ixtiyoriy qiymatini kiriting = 1.2
Funksiya hosilasining qiymati = 5.99396698635829
```

Misol. $y = \frac{e^x + 4x^3}{\ln x}$ funksiyaning hosilasini hisoblang.

Yechish. Bu yerda hosilalar jadvali va hosila olish qoidasidan foydalanamiz:

$$y' = \frac{(e^x + 4x^3)' \ln x - (e^x + 4x^3)(\ln x)'}{\ln^2 x} = \frac{(e^x + 12x^2) \ln x - \frac{e^x + 4x^3}{x}}{\ln^2 x}$$

Funksiya hosilasi yordamida ma'lum bir funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini topishni qaraymiz. Misol tariqasida, $f(x) = x + \frac{1}{x}$ funksiyaning $[\frac{1}{100}; 100]$ kesmada eng katta va eng kichik qiymatlarini topishni ko'rib chiqaylik.

Yechish. Funksiya hosilasini topamiz:

$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$. Uni nolga tenglab, ya'ni $\frac{x^2 - 1}{x^2} = 0$ tenglamani qarab, $x=1$ va $x=-1$ ekanligini topamiz. Bulardan $x=-1$ nuqta $[\frac{1}{100}; 100]$ kesmaga tegishli emas va bu kesmada hosila mavjud bo'lmagan nuqta yo'q. Faqat bitta $x=1$ statsionar nuqta $[\frac{1}{100}; 100]$ kesmaga tegishli. Berilgan funksiyaning $x=\frac{1}{100}; x=1; x=100$ nuqtalaridagi qiymatlarini hisoblaymiz.

$f\left(\frac{1}{100}\right) = 100,01; f(1) = 2; f(100) = 100,01$. Bu qiymatlarning eng katta qiymati 100,01; eng kichigi 2. Demak, $\max_{\left[\frac{1}{100}; 100\right]} \{f(x)\} = 100,01; \min_{\left[\frac{1}{100}; 100\right]} \{f(x)\} = 2$.

Teorema (Ferma teoremasi). Agar X oraliqda uzluksiz bo'lgan $y = f(x)$ funksiya shu oraliqning ichkarisidagi x_0 nuqtada eng katta yoki eng kichik qiymatiga erishsa, u holda, bu x_0 nuqtada funksiya hosilasi nolga teng bo'ladi, ya'ni $f'(x_0) = 0$.

Ferma teoremasining geometrik ma'nosi quyidagicha: X oraliqning ichkarisidagi funksiyaning eng katta yoki eng kichik qiymatiga erishadigan nuqtasidan funksiya grafigiga o'tkazilgan urinma absissalar o'qiga parallel bo'ladi

Teorema (Roll teoremasi). $y = f(x)$ funksiya quyidagi shartlarni qaoatlantirsin: 1) $[a, b]$ kesmada uzluksiz; 2) (a, b) oraliqda differensiallanuvchi; 3) $[a, b]$ kesmaning chekkalarida teng qiymatlar qabul qilsin, ya'ni $f(a) = f(b)$. Bu holda shu kesma ichida kamida bitta shunday "c" nuqta topiladiki, bu nuqtada funksiyaning hosilasi nolga teng, ya'ni $f'(c) = 0$ bo'ladi.

Roll teoremasi quyidagi geometrik talqinga ega: (a, b) oraliqda differensiallanuvchi (ya'ni oraliqning har bir nuqtasida urinmaga ega) funksiya bu oraliq chegaralarida bir xil qiymatlar qabul etsa, u holda urinmalar orasida kamida bittasi Ox o'qiga parallel va uning burchak koeffitsienti $k = f'(c) = 0$ bo'ladi.

Masalan, $f(x) = (x - 2)(x - 4) = x^2 - 6x + 8$ funksiya $[2, 4]$ kesmada Roll

teoremasining barcha shartlarini qanoatlantiradi. Bu funksiyaning hosilasi $f'(x) = 2x - 6$ bo'lib, haqiqatan ham u $[2, 4]$ kesmaning ichki $c=3$ nuqtasida nolga aylanadi.

Teorema (Lagranj teoremasi): Agar $y=f(x)$ funksiya $[a, b]$ kesmada uzluksiz va kesmaning ichida differensiallanuvchi bo'lsa, u holda (a, b) oraliqda kamida bitta shunday "c" nuqta topiladiki, unda $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ tenglik o'rinli bo'ladi.

Teorema (Koshi teoremasi). $y=f(x)$ va $y=g(x)$ funksiyalar $[a, b]$ kesmada aniqlangan va uzluksiz bo'lsin. Agar bu funksiyalar (a, b) oraliqda chekli $f'(x)$ va $g'(x)$ hosilalarga ega bo'lib, uchun $g'(x) \neq 0$ bo'lsa, u holda shunday $c \in (a, b)$ nuqta topiladiki, $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ tenglik o'rinli bo'ladi.

Nyuton masalasining tahlilini qaraymiz.

Masala. Moddiy nuqta to'g'ri chiziqli harakat qilib M vaziyatda bo'lganda harakatning berilgan t paytdagi v tezligini toping.

Bu masalani yechish uchun quyidagicha faraz qilamiz.

Faraz qilaylik, moddiy nuqta to'g'ri chiziqli harakat qilib, t vaqt ichida s masofani bosib o'tsin, ya'ni O nuqtadan M nuqtaga kelsin. Agar t vaqtga yana Δt vaqt qo'shilsa, Δt vaqt ichida moddiy nuqta M_1 masofaga keladi. Ma'lumki, bu yerdagi s masofa t ning funksiyasidir, ya'ni t vaqt ichida $s(t)$ masofani bosib o'tadi. U vaqtda UM_1 orasidagi masofa esa $s(t+\Delta t)$ ga bog'liq bo'ladi. Agar moddiy nuqtani Δt vaqt ichida bosib o'tgan masofasini topadigan bo'lsak, u $\Delta s = s(t + \Delta t) - s(t)$ bo'ladi. Moddiy nuqtani Δt vaqt ichida Δs masofani bosishi uchun harakatdagi o'rtacha tezligi fizika kursidan ma'lumki, $v_{o'rt} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ bo'ladi. Nuqtaning t vaqtdagi tezligi deb, Δt vaqt oralig'idagi v o'rtacha tezlikning Δt nolga intilgandagi limitiga aytiladi. Shuning uchun,

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t}$$

Yuqoridagi qo'yilgan masalamizning javobi limitni hisoblashga olib keldi.

Xulosa qiladigan bo'lsam, hosila tushunchasiga olib keladigan masalalar jumlasiga geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli masalalar kiritiladi. Bu masalalarni hosila yordamida yechish esa ancha qulay. Bu maqolamni yozishim davomida o'rganilmay qolgan bilimlarimni yanada mustahkamladim. Ushbu maqolada keltirib o'tilgan ma'lumotlar va bir nechta misollarning tahlili o'quvchilar, talabalar va mustaqil o'rganuvchilarning bilim-salohiyatini oshirishga xizmat qiladi, deb ishonaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azlarov T., Mansurov X. Matematik analiz. 1-qism.-T.: "O'qituvchi", 1994
2. Algebra va analiz asoslari: o'rta maktablarning 10-11 sinflari uchun darslik (Sh.O. Alimov, Yu.M.Kolyagin, Yu.V.Sidorov, M.I.Shabunin) T., "O'qituvchi", 1996 va uning keyingi nashrlari.
3. Jabborov N.M., Aliqulov E.O., Axmedova Q.S. Oliy matematika. 1, 2 qismlar. Qarshi, 2010.
4. Xashimov A.R., Xujaniyazova G.S. Iqtisodchilar uchun matematika. O'quv qo'llanma. "Iqtisod-moliya". 2017.
5. Turgunbayev Riskeldi Musamatovich. Matematik analiz. I qism darslik.